

УДК 342

Проневич Олексій Станіславович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Oleksii S. Pronevych –

*doctor of juridical sciences, professor, professor
of the Department of Public Service and Medical Law, the Educational and Scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Позитивні дії як легальний тимчасовий преференційний інструмент забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: доктринально- нормативний аспект

Стаття присвячена осмисленню доктринально-нормативного аспекту позитивних дій як легального тимчасового преференційного інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з особливою акцентуацією уваги на аналізі доктрини позитивної дискримінації, виокремленні суттєвих ознак позитивних дій, з'ясуванні стану імплементації правового інституту позитивних дій у вітчизняне антидискримінаційне законодавство. Констатовано, що позитивні дії мають компенсаційний та заохочувальний характер, сприяють реалізації суб'єктивних прав і законних інтересів окремих осіб та/або спільнот, які потерпали від тривалого застосування дискримінаційних практик. Позитивні дії застосовуються у контексті виконання державою позитивних обов'язків щодо встановлення субстантивної рівності. Перспектива вдосконалення застосування позитивних дій полягає у формуванні цілісної правової догми позитивних дій, встановленні чітких меж застосування позитивних дій, вичерпному визначенні адміністративної правосуб'єктності уповноважених суб'єктів публічної адміністрації, розробленні каталогу критеріїв оцінюванню результатів застосування позитивних дій, розбудові інституційного механізму перманентного моніторингу застосування позитивних дій.

Ключові слова: *антидискримінаційне законодавство, принцип рівності, позитивна дискримінація, позитивні дії, гендерна рівність, гендерний паритет, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.*

O.S. Pronevych Positive Actions as a Legal Temporary Preferential Tool for Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men: Doctrinal and Normative Aspect

The article is devoted to the understanding of the doctrinal and normative aspect of affirmative action as a legal temporary preferential tool for ensuring equal rights and opportunities for women and men with a special emphasis on clarifying the origins of the doctrine of affirmative action, identifying the essential features of positive action, clarifying the state of implementation of the legal institution of positive action in domestic anti-discrimination legislation. It was established that legally established positive actions have a compensatory and encouraging nature, contribute to the realization of subjective rights and legitimate interests of individuals and/or communities that have suffered from long-term use of discriminatory practices by public authorities. Affirmative action is applied in the context of the state's fulfillment of positive obligations to establish substantive equality. Positive actions are applied in order to eliminate the imbalance between the opportunities of individual categories of employees to exercise labor rights on equal terms. Instead, the adoption of special norms establishing differentiation in the legal regulation of labor is conditioned by the existence of objective differences

between separate groups of persons. The prospect of improving the application of positive actions consists in the formation of a coherent legal doctrine of positive actions, the establishment of clear boundaries for the application of positive actions, the comprehensive definition of the administrative legal personality of authorized subjects of public administration, the development of a catalog of criteria for evaluating the results of the application of positive actions, the development of an institutional mechanism for permanent monitoring of the application of positive actions actions.

Keywords: *anti-discrimination legislation, the principle of equality, positive discrimination, positive action, gender equality, gender parity, ensuring equal rights and opportunities for women and men.*

Постановка проблеми. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, мають право на рівний захист від будь-яких проявів дискримінації. Негативний соціально-правовий феномен дискримінації охоплює широкий спектр ситуацій негативного розрізнення, за яких особа зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. Політика сучасної правової держави ґрунтується на постулаті щодо ефективного запобігання дискримінації та мінімізації наслідків застосування дискримінаційних практик. Стратегічним пріоритетом публічно-владної діяльності суб'єктів владних повноважень визначено забезпечення належних умов для безперешкодної реалізації прав і свобод людини. Першочергово йдеться про вжиття системних антидискримінаційних заходів проактивного характеру, здійснення перманентного антидискримінаційного моніторингу діяльності органів державної влади, забезпечення відновлення прав жертв дискримінації, запровадження юридичної відповідальності за вчинення дискримінаційних дій. Зважаючи на глибокий історичний досвід неправомірного обмеження прав окремих індивідів або спільнот, західні юристи та демократична громадськість у післявоєнну добу ініціювали дискусію щодо пошуку компенсаційних правових механізмів. Особлива увага була сфокусована на обґрунтуванні допустимості позитивної дискримінації. Так, у Сполучених Штатах Америки було досягнуто консенсусу щодо виправданості позитивної дискримінації як

засадничої максими вирівнювання можливостей представників афроамериканської спільноти у різних сферах суспільного життя. Як наслідок, було створено правове підґрунтя для практичного застосування позитивних дій. Відповідний досвід було апробовано в інших демократіях. Водночас адепти класичної правової школи формальної рівності послідовно наголошували на неприпустимості надання преференцій певним суб'єктам суспільних відносин за рахунок тимчасового обмеження окремих прав і свобод інших суб'єктів. Наразі розпочалася ревізія усталеного підходу, проявом чого стало ухвалення у липні 2023 року рішення Верховного Суду США щодо заборони «расових преференцій» при вступі до вищих навчальних закладів. Априорна контроверсійність ідеї та виняткова резонансність ухвалюваних у зазначеній царині рішень створюють необхідне тло для комплексного дослідження соціально-правового феномену позитивних дій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції не сформувалося усталеної традиції системного дослідження специфічного публічно-владного концепту позитивних дій. Окремі аспекти зазначеної проблеми прямо або опосередковано розглядалися крізь призму аналізу феномену позитивної дискримінації у працях Г.С. Журавльової (природа позитивної дискримінації) [1], І.В. Янковець (позитивна дискримінація як соціально-правове явище) [2], Г. Христової (позитивні обов'язки держави у сфері протидії дискримінації) [3], Я.В. Паладієвої (основні підходи до визначення поняття позитивної дискримінації) [4], В. Бурдіна, М. Мачульської та В. Чоренького (позитивна дискримінація в Україні) [5], М.В. Афанасьєвої (позитивна та зворотна дискримінація у виборчій сфері) [6], Л.К. Байрачної та Д.А. Лисенко (співвідношення принципу рівності та позитивної дискримінації в

практиці Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) [7], А.Р. Карапетян (право на освіту та позитивна дискримінація) [8] тощо. Аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про нерозвиненість правової доктрини позитивних дій, необхідність інтенсифікації фахового дискурсу за участю широкого кола інтересантів, практичну відсутність фундаментальних і прикладних наукових досліджень, апріорну контроверсійність низки авторських суджень (наприклад, щодо утопічності ідеї формальної рівності, правомірності розрізнення індивідуумів або спільнот за певними ознаками при легальному закріпленні принципу рівності/заборони дискримінації, співвідношення концептів «дискримінація» та «диференціація» (допустимості сприйняття диференціації як «легалізованої дискримінації»), латентного дискримінаційного потенціалу «нейтральної правової норми», соціальної акцептованості диференціації осіб задля забезпечення доступу до необхідного обсягу благ, правової природи позитивної дискримінації, співвідношення позитивної дискримінації та позитивних дій, обґрунтованості тлумачення позитивних дій крізь призму забезпечення легальних інтересів раніше дискримінованих суб'єктів, легітимності тимчасового обмеження прав і можливостей інших осіб у контексті «вирівнювання можливостей» віктимізованих внаслідок дискримінаційного поводження окремих категорій осіб, виправданості застосування позитивних дій у контексті забезпечення прав осіб, що належать до «вразливих груп населення» у розумінні чинного Закону України «Про соціальні послуги», тощо).

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність активізації суспільного та наукового дискурсу щодо пошуку коректних правових алгоритмів усунення негативних наслідків дискримінаційних практик, подальших перспектив імплементації міжнародних і національних антидискримінаційних стандартів, формування цілісної правової доктрини позитивних дій, вичерпного сутнісного розмежування позитивної дискримінації, позитивних дій та заходів соціального захисту, визначення пріоритетних сфер застосування

позитивних дій як тимчасового легального інструменту забезпечення «справедливої сатисфакції»/«розподільчої справедливості», необхідності чіткого обґрунтування і точного формулювання цілей застосування позитивних дій при забезпеченні пріоритетизації інтересів (наданні обґрунтованих переваг) раніше дискримінованих «осіб з особливими ознаками», розроблення та легального закріплення наукового обґрунтованих критеріїв оцінювання ефективності практичного застосування позитивних дій, визначення прийнятних меж застосування позитивних дій при регулюванні правового статусу окремих дискримінованих осіб або спільнот, вдосконалення превентивного механізму антидискримінаційного моніторингу динаміки суспільних відносин тощо.

Мета статті полягає в осмисленні доктринально-нормативного аспекту позитивних дій як легального тимчасового преференційного інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з особливою акцентуацією уваги на аналізі доктрини позитивної дискримінації, виокремленні суттєвих ознак позитивних дій, з'ясуванні стану імплементації правового інституту позитивних дій у вітчизняне антидискримінаційне законодавство.

Виклад основного матеріалу. В англійській традиції відсутня єдність у тлумаченні категорій «позитивні дії» (affirmative/positive actions, «temporary special measures») та «позитивна (реверсна/зворотна) дискримінація» («positive discrimination»), оскільки існують взаємовиключні традиції їх ототожнення та розмежування. При розмежуванні цих феноменів переважно наголошується на сприйнятті позитивної дискримінації як політики надання преференційного доступу до благ певним соціальним групам, а позитивних дій як «позитивних кроків»/практичних заходів з метою подолання негативних наслідків тривалої дискримінаційної практики.

Застосування позитивних дій є апробованим засобом забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина. Вперше позитивні дії було застосовано у 60-х роках ХХ століття в Сполучених Штатах Америки з метою подолання дискримінації темношкірого населення.

Відповідно до виконавчого наказу Президента США Джона Кеннеді № 10925 (1961 р.) всі державні підрядні організації були зобов'язані застосовувати позитивні дії для забезпечення працевлаштування заявників та поведження з працівниками при працевлаштуванні незалежно від раси, віросповідання, кольору або національного походження (позитивна дискримінація сприймалася як легальний екстраординарний інструмент нейтралізації наслідків негативної дискримінації). Примітно, що американська влада не вимагала обов'язкового надання особливих преференцій, однак наполягала на расово нейтральному поведженні при прийомі на роботу та унеможливленні будь-яких проявів трудової дискримінації.

Європейські демократії формували доктринальні основи позитивних дій крізь призму пошуку коректних правових алгоритмів викорінення дискримінації та практичного застосування позитивних дій суб'єктами публічної адміністрації задля забезпечення рівних прав і можливостей, гармонізації легальних інтересів, задоволення безумовних потреб, справедливого розподілу суспільних благ. Першочергово йшлося про використання широкого спектру інструментів (гнучких квот, «збільшувальних коефіцієнтів», субсидій, податкових пільг, пропорційного представництва тощо) [9, с. 309-310].

Сучасна правова доктрина позитивних дій ґрунтується на постулатах щодо забезпечення соціальної справедливості та поваги до людської гідності, збереження паритету легальних інтересів, створення належних умов для максимальної самореалізації вільної особистості, реалізації компенсаційної політики вирівнювання можливостей окремих індивідів або спільнот (надання певних переваг чи преференцій), які «внаслідок усталеної практики, стереотипів чи звичаїв зазнавали дискримінаційного поведження» [3, с. 13-14], прийнятності диференційованого підходу до правового регулювання правосуб'єктності окремих категорій суб'єктів суспільних відносин за умови легітимізації диференціації (дискримінацію і диференціацію споріднює встановлення певних переваг, винятків або обмежень, однак дискримінація полягає у порушенні принципу рівності, а диференціація

передбачає вирівнювання можливостей дискримінованих соціальних категорій [10, с. 57-58]), правомірності солідарної відповідальності суб'єктів, безпосередньо непричетних до практичного використання стигматизаційних практик та позбавлених стереотипних дискримінаційних поглядів.

У науковому дискурсі позитивні дії поліваріантно тлумачаться як «політика вирівнювання прав і можливостей», «тимчасовий компенсаційний юридичний засіб забезпечення фактичної рівності», «юридична практика створення рівних можливостей для спільнот, які у минулому потерпали від несправедливого ставлення, були виключені з окремих сфер суспільного життя», «застосування спеціальних юридичних засобів з метою забезпечення суб'єктивних прав і законних інтересів індивідів», «практика офіційного надання преференцій окремим індивідам або спільнотам, дискримінованим раніше за певними ознаками», «засіб створення сприятливих умов для вразливих груп населення», «інструмент легалізації преференційного подолання наслідків упередженого розрізнення людей за певною ознакою», «механізм компенсації шкоди, завданої особі внаслідок унеможливлення реалізації певного права», «рішення суб'єкта владних повноважень з метою усунення дисбалансу/забезпечення паритету прав і можливостей», «заходи задля збільшення представництва жінок у значущих сферах», «надання переваги при працевлаштуванні окремим категоріям населення, які потерпали від дискримінаційних практик», «підтримуюче/компенсаційне поведження із раніше дискримінованими суб'єктами» тощо.

Суттєвими ознаками позитивних дій є належність до екстраординарного юридичного інструментарію забезпечення фактичної рівності та рівного доступу до благ, тимчасовий характер, детермінованість тривалим цілеспрямованим застосуванням дискримінаційних/стигматизаційних практик поведження з наділеними певними ознаками суб'єктами, компенсаційно-мотивувальна спрямованість, об'єктивна зумовленість прагненням створити сприятливі умови/надати певні переваги окремим дискримінованим раніше вразливим соціальним групам тощо. Залежно від глибини державної інтервенції

позитивні дії розмежовуються на м'які (пріоритетом є вирівнювання можливостей дискримінованих суб'єктів без тимчасового обмеження правосуб'єктності привілейованих груп) та жорсткі (запровадження тимчасового обмеження правосуб'єктності привілейованих груп).

Правовий інститут позитивних дій імплементовано у вітчизняне законодавство в контексті забезпечення рівних прав та можливостей громадян, хоча окремі дослідники інтерпретували позитивні дії як прояв дискримінації, очевидне порушення конституційного принципу рівності. Вони апелювали до статті 24 Конституції України, згідно з якою громадян наділено рівними конституційними правами та свободами, закріплено принцип рівності громадян перед законом, унеможливлено привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [11]. Водночас наголосимо, що відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 встановлено, що принцип рівності громадян «визначає загальне правило неприпустимості встановлення за соціальними або особистими ознаками привілеїв чи обмежень і не є абсолютним», а «органам державної влади у сфері проведення відповідної політики економічного або соціального характеру надається можливість на власний розсуд встановлювати обмеження з огляду на особливі вимоги, умови або правила для деяких видів роботи» [12]. Примітно, що в цьому рішенні Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції апелює до правової позиції, викладеної в абзацах четвертому, п'ятому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2004 року № 14-рп/2004 (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу), згідно з якою конституційний принцип рівності не виключає можливості законодавця при регулюванні трудових відносин встановлювати певні відмінності у правовому статусі осіб, які

належать до різних за родом і умовами діяльності категорій [13]. У зазначеному контексті варто враховувати, що легалізація позитивних дій не є проявом дискримінації, оскільки зумовлена прагненням усунути негативні наслідки дискримінаційних практик, поновити порушені права окремих спільнот або індивідів, встановити субстантивну (фактичну) рівність громадян.

Державі як універсальному публічно-владному інституту іманентний обов'язок вживати системних антидискримінаційних заходів. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» позитивні дії є спеціальними тимчасовими заходами, що мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах надані Конституцією і законами України права і свободи. Позитивні дії мають застосовуватися не лише в умовах прямої дискримінації, але й при існуванні непрямой дискримінації, тобто ситуації, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб [14].

Позитивні дії вживаються у контексті виконання державою позитивних обов'язків щодо встановлення субстантивної рівності («просування рівності», «створення додаткових можливостей для вирівнювання ситуації», «унеможливлення або нейтралізації чинників, які спричиняють або сприяють дискримінації»). Позитивні дії забезпечують надання окремій соціальній спільноті спеціальних преференцій як своєрідної компенсації за несправедливе закріплення їх другорядного залежного статусу. При виконанні позитивних обов'язків органи державної влади не можуть обмежуватися формальним закріпленням заборони дискримінації та констатацією відсутності дискримінаційних проявів. Заради досягнення пропорційних антидискримінаційних цілей вони зобов'язані діяти проактивно, ініціативно здійснювати перманентне «оцінювання нерівності» та вживати належних заходів.

Відповідно до частини 1 статті 24 Конституції України встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень за певними ознаками, зокрема ознакою статі. Рівноправна участь жінок у суспільних відносинах є конституційним імперативом та умовою забезпечення сталого суспільного розвитку. Конституцією України прямо передбачено, що рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [11].

Відсутність гендерного паритету є наслідком непрямой дискримінації за ознакою статі, що полягає у будь-якому неправомірному розрізненні, винятку або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливають визнання, реалізацію або користування жінками та чоловіками правами і свободами людини на рівних підставах. Цілком закономірно, що вітчизняний законодавець приділив достатньо уваги легалізації позитивних дій як ефективного засобу ствердження гендерної рівності. Відповідно до абзацу 5 статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» дефініція «позитивні дії» тлумачиться як спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України. Цим нормативно-правовим актом застосування позитивних дій визначено як одна із стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також встановлено, що «позитивні дії не вважаються дискримінацією за ознакою статі». Зауважимо, що ця норма кореспондується із закріпленими в пункті 1 статті 4 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо

жінок такими правовими постулатами: вжиття тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності між чоловіками та жінками, не вважається дискримінаційним; вжиття таких заходів у жодному випадку не повинно тягнути за собою збереження нерівноправних або диференційованих стандартів; зазначені заходи повинні бути скасовані, коли будуть досягнуті цілі рівних можливостей і рівноправних відносин [15].

Істотними для розуміння спектру суб'єктів і сфер застосування позитивних дій є такі постульовані положення аналізованого Закону:

- застосовувати позитивні дії можуть суб'єкти забезпечення збалансованого представництва статей в управлінні та при прийнятті рішень (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, громадські об'єднання) «для досягнення мети цього Закону» (принагідно зауважимо, що в преамбулі аналізованого Закону його мета артикульована як «досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України»);

- Міністерство соціальної політики України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків наділено повноваженням вносити пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення (зазначимо, що чинна антидискримінаційна доктрина передбачає, що тривалість позитивних дій як тимчасових заходів визначається досягненням бажаного результату, а не встановленими попередньо часовими параметрами; позитивні дії мають бути припинені після ліквідації негативних наслідків системної фактичної дискримінації певних соціальних груп і досягнення стійкого позитивного ефекту);

- повноваженнями щодо визначення доцільності застосування позитивних дій «з

метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі» у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування наділені уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

- застосування позитивних дій дозволяється з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування «з урахуванням категорій посад службовців»;

- роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників;

- позитивні дії можуть здійснюватися на державному та регіональному рівнях для усунення дисбалансу в підприємницькій діяльності жінок і чоловіків шляхом заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів, проведення бізнес-тренінгів та інших заходів [16].

Комплексний аналіз титульного закону щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків дає підстави стверджувати, що легалізація інституту позитивних дій як елементу антикорупційного механізму об'єктивно зумовлена прагненням надати суб'єктам владних відносин реальні можливості для цілеспрямованого формування гендерного паритету, забезпечення рівних стартових можливостей, створення сприятливих умов для досягнення бажаних соціально акцептованих результатів. Водночас зазначимо, що позитивні дії як практичний інструментарій використовуються недостатньо, що значною мірою зумовлено недооцінкою їх антидискримінаційного потенціалу та відсутністю належного методологічного забезпечення їх використання. Наразі зберігається необхідність розроблення уніфікованого Положення про застосування позитивних дій у сфері забезпечення гендерної рівності, де було б визначено типові ситуації, що потребують гендерно зумовленого антидискримінаційного владно-вольового

реагування уповноважених органів публічної влади та їх посадових/службових осіб, а також запропоновано коректні правові алгоритми практичного застосування позитивних дій. Варто також враховувати, що при застосуванні позитивних дій існує умовна тонка межа, перетин якої потенційно може спричинити дискримінацію представників протилежної статі. Тому необхідно чіткіше визначити методологічні засади кваліфікації прямої і непрямой дискримінації, а також артикулювати публічно-владні повноваження суб'єктів забезпечення гендерного паритету. Наразі також зберігається необхідність розроблення Національного плану позитивних дій у сфері забезпечення гендерної рівності, ґрунтованого на комплексному аналізі становища жінок у різних сферах суспільного життя, визначенні ступеню деструктивного впливу окремих соціальних чинників на фактичні умови життя жінок, оцінці потенційних наслідків вжиття окремих спеціальних заходів.

При забезпеченні гендерного паритету позитивні дії можуть охоплювати: сприяння жінкам у кар'єрному зростанні, у тому числі шляхом надання їм переваги при призначенні на посади у сфері публічної служби за рівності показників з іншими кандидатами; запровадження квот участі жінок в окремих видах діяльності або секторах народного господарства з метою забезпечення їх належного представництва; сприяння жінкам у підвищенні рівня освіти, набутті нових професійних навичок, поглибленні правової обізнаності; заохочення роботодавців щодо наймання і просування жінок; встановлення роботодавцями умов праці з урахування потреб працівниць «із сімейними обов'язками»; сприяння справедливому розподілу професійних, громадянських і сімейних обов'язків між жінками та чоловіками; надання пільг, субсидій чи фінансової допомоги для реалізації певних проєктів тощо. Принагідно зазначимо, що позитивні дії відмежовуються від диференціації у правовому регулюванні праці. Позитивні дії застосовуються з метою усунення дисбалансу між можливостями окремих категорій працівників реалізовувати трудові права на рівних умовах. Натомість прийняття спеціальних норм, що встановлюють диференціацію у правовому регулюванні праці, зумовлено існуванням об'єктивних відмінностей між окремими групами осіб [17, с. 56].

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що позитивні дії як екстраординарний тимчасовий антикорупційний адміністративно-правовий інструмент іманентні для національних правових систем провідних демократій. Легалізація та соціальне акцептування позитивних дій об'єктивно зумовлена прагненням суспільства усунути негативні наслідки застосування дискримінаційних практик, тобто забезпечити доступ до благ індивідам та/або окремим спільнотам, які у минулому зазнавали несправедливих обмежень. Легально встановлені позитивні дії мають компенсацийний і заохочувальний характер, сприяють реалізації суб'єктивних прав і законних інтересів особи або окремої спільноти. Застосування позитивних дій розглядається дослідниками у контексті визнання правомірності позитивної дискримінації. Зважаючи на поширену раніше практику неправомірного обмеження прав і можливостей жінок у багатьох сферах суспільних відносин, забезпечення гендерного паритету визнано вітчизняним законодавцем особливо соціально значущим публічно-владним

імперативом. Позитивні дії спрямовані на забезпечення рівних прав і ствердження фактичної рівності можливостей чоловіків і жінок. Вони практично реалізуються уповноваженими суб'єктами публічної адміністрації. Позитивні дії припиняються після зміни дискримінаційних соціальних практик та усунення дисбалансу між правами та можливостями різних суб'єктів суспільних відносин. Перспектива вдосконалення застосування позитивних дій полягає у формуванні цілісної правової доктрини позитивних дій, встановленні чітких меж застосування позитивних дій, вичерпному визначенні адміністративної правосуб'єктності уповноважених суб'єктів публічної адміністрації, розробленні каталогу критеріїв оцінюванню результатів застосування позитивних дій, розбудові інституційного механізму перманентного моніторингу застосування позитивних дій тощо.

Список використаних джерел:

1. Журавльова Г.С. Принцип соціальної держави та природа позитивної дискримінації. *Науковий вісник Ужгородського Національного університету: Серія: Право*. 2017. Т. 1. Вип. 44. С. 43-47.
2. Янковець І.В. Позитивна дискримінація та позитивні дії як соціально-правове явище. *Грані права: XXI століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г.О. Ульянової; уклад.: Ю.Д. Батан, М.В. Сиротко [та ін.]. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 265-268.*
3. Христова Г. Позитивні обов'язки держави у сфері протидії дискримінації. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2013. № 4. С. 11-20.
4. Паладієва Я.В. Основні підходи до визначення поняття позитивної дискримінації. *Право і суспільство*. 2022. № 3. С. 9-14.
5. Бурдін В., Мачульська М., Чорненький В. Позитивна дискримінація в Україні. *Український часопис конституційного права*. 2021. № 2. С. 3-14.
6. Афанасьєва М.В. Позитивна та зворотна дискримінація у виборчій сфері. *Юридичний вісник*. 2019. № 1. С. 19-24.
7. Байрачна Л.К., Лисенко Д.А. Співвідношення принципу рівності та позитивної дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 361-364.
8. Karapetian A.R. The right to education and positive discrimination: a constitutional and legal analysis. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2023. Вип. 79. Ч. 1. С. 144-150.
9. Журавльова Г.С. Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві: дис.... д-ра юрид. наук. Ужгород, 2018. 436 с.
10. Равлінко З.П. Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2016. 201 с.

11. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 08.02.2024).

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07#Text> (дата звернення: 10.02.2024).

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) від 7 липня 2004 року № 14-рп/2004. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04#Text> (дата звернення: 12.02.2024).

14. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text> (дата звернення: 14.02.2024).

15. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення: 15.02.2024).

16. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text> (дата звернення: 17.02.2024).

17. Пожарова О.В., Щукін О.С. Антидискримінаційне законодавство: навч.-метод. посібник. Одеса. 2023. 77 с.

References:

1. Zhuravlova H.S. Pryntsyp sotsialnoi derzhavy ta pryroda pozytyvnoi dyskryminatsii. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu: Serii: Pravo*. 2017. T. 1. Vyp. 44. S. 43-47.

2. Yankovets I.V. Pozytyvna dyskryminatsiia ta pozytyvni dii yak sotsialno-pravove yavyshe. *Hrani prava: KhKhI stolittia: materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii* (m. Odesa, 19 travnia 2018 r.) U 2-kh t. T. 1 / za red. H.O. Ulianovoi; uklad.: Yu.D. Batan, M.V. Syrotko [ta in.]. Odesa: Vydavnychi dim "Helvetyka", 2018. S. 265-268.

3. Khrystova H. Pozytyvni obov'iazky derzhavy u sferi protydii dyskryminatsii. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2013. № 4. S. 11-20.

4. Paladiieva Ya.V. Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia pozytyvnoi dyskryminatsii. *Pravo i suspilstvo*. 2022. № 3. S. 9-14.

5. Burdin V., Machulska M., Chornenkyi V. Pozytyvna dyskryminatsiia v Ukraini. *Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava*. 2021. № 2. S. 3-14.

6. Afanasieva M.V. Pozytyvna ta zvorotna dyskryminatsiia u vyborchii sferi. *Yurydychnyi visnyk*. 2019. № 1. S. 19-24.

7. Bairachna L.K., Lysenko D.A. Spivvidnoshennia pryntsypu rivnosti ta pozytyvnoi dyskryminatsii v praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 11. S. 361-364.

8. Karapetian A.R. The right to education and positive discrimination: a constitutional and legal analysis. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii "Pravo"*. 2023. Vyp. 79. Ch. 1. S. 144-150.

9. Zhuravlova H.S. Pryntsyp rivnosti ta zaborony dyskryminatsii u konstytutsiinomu pravi: dys.... d-rayurd. nauk. Uzhhorod, 2018. 436 s.

10. Ravlinko Z.P. Zaborona dyskryminatsii: zahalnoteoretychne doslidzhennia: dys. ... kand. yuryd. nauk. Lviv, 2016. 201 s.

11. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 08.02.2024).

12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 47 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 23 Zakonu Ukrainy "Pro derzhavnu sluzhbu", statti 18 Zakonu Ukrainy "Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia", statti 42 Zakonu Ukrainy "Pro dyplomatychnu sluzhbu" (sprava pro hranychnyi vik perebuvannia na derzhavnii sluzhbi ta na sluzhbi v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia) vid 16 zhovtnia 2007 roku № 8-rp/2007. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07#Text> (data zvernennia: 10.02.2024).

13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 56 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhennia abzatsu druhoho chastyny pershoi statti 39 Zakonu Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" (sprava pro hranychnyi vik kandydata na posadu kerivnyka vyshchoho navchalnogo zakladu) vid 7 lypnia 2004 roku № 14-rp/2004. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04#Text> (data zvernennia: 12.02.2024).

14. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text> (data zvernennia: 14.02.2024).

15. Konventsiiia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok vid 18 hrudnia 1979 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (data zvernennia: 15.02.2024).

16. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 8 veresnia 2005 roku № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text> (data zvernennia: 17.02.2024).

17. Pozharova O.V., Shchukin O.S. Antydyskryminatsiine zakonodavstvo: navch.-metod. posibnyk. Odesa. 2023. 77 s.